

EU E A MINHA TRAJETÓRIA NO BRASIL ATÉ CHEGAR NA UFSCAR/SOROCABA

Manuel Nambua
Instituição: UFSCAR
e-mail:manuellino1992@gmail.com

Palavras-chave: Angola. Formação de professores. Trajetória

Estimados docentes, estudantes e servidores, sinto imenso prazer em enviar esta mensagem para refletir sobre minha trajetória e chegada à UFSCAR. Desejo novas reflexões e possibilidades para que o nosso programa possa se desenvolver, com as outras culturas, experiências e histórias que serão narradas neste texto. O objetivo deste texto é trazer aos leitores minhas experiências de vida.

Ao elaborar este simples relato, questionei-me diversas vezes sobre minha contribuição para a universidade, especificamente, quais espaços de diálogo criei para favorecer o aprendizado, conforme salientou Célestin Freinet. Não obstante, trago alguns teóricos que sustentam os escritos.

Bem! Aos leitores, apresento-me!

Sou Manuel Lino Sebastião Carlos, nome social Manuel Nambua⁹, angolano, residente na cidade de Sorocaba/SP. Mestrando em Educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, (UFSCAR), Campus de Sorocaba. Bacharel em Humanidades e cursando licenciatura em pedagogia na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, doravante UNILAB-CE. Especialista em Gestão Escolar: Com Ênfase em Administração, Supervisão e Inspeção.

⁹ Nambua é um dos municípios de Angola. Me atribui este nome como forma de representatividade da região onde nasceram os meus ancestrais.

Cheguei no Brasil no ano de 2018, fruto de um convênio universitário entre Brasil e os países africanos de língua portuguesa, cujo a universidade se intitula (UNILAB), situada no Estado do Ceará, cidade de Redenção e um campus na Bahia, cidade de São Francisco do Conde..

O meu tempo no estado do Ceará foi preenchido com uma variedade de experiências e aprendizados que levarei ao longo da vida. Começo desta feita, narrar um episódio no ônibus em que me encontrava. As pessoas optavam por se levantar em vez de se sentarem ao meu lado e deixavam assento onde eu estava, pelo fato de ser preto.

Eu, inocente da situação, achava normal pelo fato de não entender os atos raciais naquela época. Então, os tempos foram passando, comecei a ler a obra do francês Frantz Fanon, intitulado “Pele Negra e Mascara Branca” e quando ele estava em Martinica, andando nos ônibus, acontecia a mesma situação. Ele afirma que:

No trem, ao invés de um, deixavam-me dois, três lugares. Eu já não me divertia mais. Eu existia em triplo: ocupava determinado lugar. Eu era, ao mesmo tempo, responsável pelo meu corpo, responsável pela minha raça, pelos meus ancestrais. Lancei sobre mim um olhar objetivo, descobri minha negridão, minhas características étnicas (FANON, 2008, p. 105).

Com esta citação, o desejo de caminhar era maior e comecei me policiar diante de qualquer olhar, falas, etc. Quando saí do estado do Ceará, tendo terminado o bacharel e estando na época da pandemia, fui em Curitiba a procura de novas oportunidades no início de 2021. Estando lá, comecei a enviar currículos nas empresas e por sorte, fui selecionado para fazer entrevista em duas empresas, onde na primeira não fui aprovado, alegando que não tinha perfil para vaga, sendo que tenho curso profissional na área em que estavam a recrutar.

Na segunda entrevista, foi bem tranquilo e fizeram-me algumas perguntas simples. Pela forma que foi o processo e a entrevista tão informal, achava que era algo sério. Mas por incrível que pareça, foi desta entrevista que fui admitido

para trabalhar de forma remota como assistente administrativo na empresa de telemarketing. Tendo iniciado o treinamento, a supervisora me deu boas vindas e disse que eu era o único preto africano a conseguir aquele cargo e desejou sucessos. Me senti acolhido, pois as diferenças e a diversidade cultural eram o lema daquela instituição empresarial.

Dessa forma, estando a trabalhar, comecei a pesquisar programas de mestrado em educação, pois o intuito era concorrer com o projeto do Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado no Bacharelado. Tendo ajustado o projeto com a temática voltado para educação, porém, olhando as Políticas de Infraestrutura Escolar em Angola, me inscrevi em alguns programas de Pós-Graduação. Todavia, em todas as etapas eu era reprovado, pelo fato do projeto não se adequar com as linhas das pesquisas segundo os indeferimentos recebidos pelos programas.

Destarte, tendo lido atentamente percebi que a linha de pesquisa que eu gostaria de pesquisar, percebi que não tinha professores que estudavam essas temáticas (Infraestrutura Escolar). Com base nisso, a partir de diretrizes dos programas de mestrados, comecei estudar os materiais para elaborar o projeto de pesquisa, em agosto de 2021 decidi elaborar outro projeto na linha pesquisa de formação de professores. Portanto, tendo organizado os aportes teóricos, em dois meses terminei os escritos, tendo a colaboração de outros estudantes na leitura do texto e correções. Candidatei-me em cinco programas, incluindo (UFSCAR, UFRPE, UFV, UFPA e UFRGS). Dada a minha falta de compreensão sobre as três primeiras instituições mencionadas onde tinha sido aprovado, fiquei confuso e inseguro sobre qual delas deveria escolher.

Na ambiguidade e incerteza, tomei a decisão de desenvolver um critério de inclusão e exclusão com base nos seguintes fatores: a cidade, a área de investigação em que estou interessado, a nota do programa, nota universitária atribuída pelo MEC, e o programa de bolsa.

No processo de inclusão, das três universidades analisadas, a UFSCAR/Sorocaba me chamou atenção em todos os critérios usados. Primeiro destaco a minha linha de pesquisa “Formação de professores”, que se enquadra

na linha do programa, não obstante, a instituição possui uma nota maior do MEC em relação aos outros programas. O outro ponto de realce é o fator cidade, pois a UFSCAR, situa-se no estado de São Paulo, Campus da cidade de Sorocaba.

Quanto aos critérios de exclusão, desisti de ambas as universidades por não gostar das áreas de investigação. Apesar de estar no domínio da educação, as linhas de pesquisa dos programas não se concentravam na formação de professores. Além disso, a seleção foi afetada pela pontuação do MEC e por conseguinte, não havia oportunidades de bolsas de estudo suficientes. Não menos importante, elemento da cidade também se tornou uma das considerações.

Bem, a situação política no meu país de origem (Angola), particularmente a desvalorização dos profissionais no campo da educação, foi o principal fator na minha decisão de conduzir uma investigação sobre a formação de professores. Senti a necessidade de compreender melhor este campo no contexto angolano e quicá trazer novas possibilidades para contornar os problemas educacionais naquele território.

Dizia Bondía (2002) que,

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça (BONDÍA, 2002, p. 21).

Como exposto, após escolher o programa da UFSCAR, solicitar o desligamento na empresa, arrumei as malas, sai da cidade de Curitiba, fui ao estado do Ceará no mês de março de 2022. Lá, enquanto as aulas na UFSCAR eram remotas, aproveitei cursar algumas disciplinas no curso de licenciatura em pedagogia da UNILAB, curso que está em fase de conclusão. Foi um desafio enorme cursar o mestrado, cumprir os créditos e, ao mesmo tempo cursar as disciplinas da licenciatura.

Assim, a 15 de julho de 2022, após terminar as aulas on-line na UFSCAR, fiz as malas e dirigi-me para a cidade de Sorocaba. Fiz uma longa viagem porque tinha duas conexões, e cheguei a Campinas no aeroporto de Congonhas às 13h45.

Posteriormente, chamei um Uber para me levar ao terminal de autocarros da Barra Funda. Infelizmente, tinha esquecido da minha mochila no aeroporto e descobri-a quando lá cheguei. Trazia dois computadores portáteis, a minha identificação e diploma, assim como alguns livros na minha mochila. Como a corrida tinha valores de 37 reais e outros já tinham sido gastos noutras ocasiões, lembro-me que na altura, não tinha dinheiro suficiente para regressar ao aeroporto. Contatei a minha namorada enquanto me sentia abalado e contei-lhe a situação quando ela estava online no WhatsApp.

Pedi Uber para mim, que me levou ao aeroporto, e a namorada ainda enviou-me 50 reais para pagar a corrida. Prossegui para o lugar onde havia sentado, mas a mochila não estava lá e perguntei ao pessoal de segurança se tinham avistado uma mochila nas proximidades. Um deles aconselhou-me a ir à secção dos achados e perdidos, onde eventualmente localizei a minha mochila e todos os meus pertences.

Todo feliz, regressei na rodoviária da Barra Funda e comprei a passagem para cidade Sorocaba. Parece meu azar, as coisas não corriam de acordo ao planejado, afinal “[...] a felicidade permanente é impossível” (LONGO, 2022, p. 117).

Infelizmente, o indivíduo que planejava alugar a sua casa para mim, alugou para outra pessoa sem me ter informado antes de partir para Sorocaba, simplesmente dizia estar tudo agendado. Naquele momento já eram dezoito horas da noite, e eu estando com as malas pesadas, tive que criar mecanismo para procurar apartamento de aluguel. Assim, entrei nos grupos de aluguel do Facebook e felizmente deu certo e aluguei um quarto quando eram vinte três horas da noite.

Quando cheguei no quarto alugado, os vizinhos do mesmo apartamento começaram a olhar para mim com desdém e fizeram muitas perguntas do tipo:

you came from Africa today? Did you come by boat? Do you speak Portuguese? There were various questions and after my stay I was giving small classes about culture and the African continent to all the residents of the apartment, because they all had,

[...] a unique story about Africa. A unique story of catastrophe. In this unique story there was no possibility of the Africans being equal to her, in any way. No possibility of feelings more complex than pity. No possibility of a connection as human beings. I should say that before going to the United States, I did not identify myself, consciously, as an African. But in the USA, whenever the topic "Africa" came up, people would turn to me. It didn't matter that I didn't know anything about places like Namibia. But I ended up embracing this new identity. And, in many ways, now I think of myself the same as an African. However, I still get a little irritated when they refer to Africa as a country (ADICHIE, 2009, p. 2).

With this in mind, I refer to my experience and journey in this text of Adichie, to counter the negative ideas about Africa. I emphasize that a segment of Brazilian society has preconceived notions about Africans based on the media portrait of the desolate conditions of some African regions and, in other cases, the belief that Africans are not capable of producing knowledge.

The citation made me remember an episode in Guarulhos/SP, where a man, as he was leaving the airport, said: "your brother passed here, he is just as you appear". It was a vexatious situation and I interrupted the conversation with the person in question and I was silent, because I perceived the innocence of his purity and wisdom.

From this, I remained somewhat despondent, because at that moment I was on my way to the city of Sorocaba. After arriving in Sorocaba and enrolling in PPGEd-So, I questioned myself: And now? What more will I research beyond my object of study? Everything seemed strange, new theorists, new realities,

novas adaptações em termos de variedade linguística, e cultural. Desta feita, esses elementos fizeram parte do meu novo desafio.

Para terminar, saliento que, nos encontros do programa, nas disciplinas, grupo de estudo da linha de pesquisa, estágio etc., sempre mantive firme e aberto em dialogar sobre a cultura africana, especificamente do meu país Angola. Os colegas e as colegas sempre estavam dispostos a me ouvir e as vezes eu falava demais (risos!). Era um diálogo aberto!

Agradeço o acolhimento na UFSCAR, principalmente às professoras Bárbara, Walburga, Ivan Fortunato (meu orientador) e aos colegas que compartilhamos os saberes nas diversas disciplinas. Em suma, conclui-se que estar no PPGEd-So, abriu minhas lentes no âmbito formativo na área de formação de professor. Então, ao terminar esta pós, perspectivou levar os conhecimentos adquiridos para o meu país Angola, ou qualquer outro lugar do mundo, inclusive o Brasil.

Referências

- ADICHIE, Chimamanda. **O perigo de uma única história**. Tradução de Eri a Barbosa. Original disponível em: <https://www.ifmg.edu.br/governadorvaladares/noticias/adelia-a-poesia-e-a-vida-convite-para-o-3o-encontro-do-dialogos/o-perigo-de-uma-historia-unica-chimamanda-ngozi-adichie-pdf.pdf> . Acesso em: 12 ago.2022.
- BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. **Revista brasileira de educação**, n. 19, p. 20-28, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/Ycc5QDzZKcYVspCNspZVDxC/?format=pdf&lang=pt>Acesso em: 17 ago.2022.
- FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008
- LONGO, Giovan. Sobre o Direito de Ficar Triste: Críticas à Ditadura da Felicidade. In: AIRAN, Milititsky A. et.al (Orgs). **Filosofia Contemporânea III**. Porto Alegre (RS) Fundação Fênix, 2022, p.115-125.